

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380617>

КАНОП САНОАТИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Асрор Ҳасанович Мардонов

Тошкент кимё-технология институти

asror_mardonov@mail.ru

Бобир Шомуродович Примов

Тошкент кимё-технология институти

bobirshomurodovich@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот мақсади – каноп саноати чиқиндилари, улардан целлюлоза ажратиш олишининг мақбул шароитларини аниқлаш, гидролиз жараёнига ҳарорат, вақт, босим таъсирини ўрганиш, ажратиш олинган целлюлозанинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш, олинган целлюлозанг ИҚ-спектрини таҳлил қилиш.

***Калит сўзлар:** целлюлоза сақловчи маҳаллий хом ашёлар, целлюлоза, лигнин, ишқор концентрацияси, босим, вақт, ҳарорат, целлюлозанинг полимерланиш даражаси, сув шимувчанлиги, кул миқдори, ИҚ-спектр.*

ANNOTATION

The purpose of the research is to determine the optimal conditions for extracting cellulose from hemp industry waste, to study the effect of temperature, time, and pressure on the hydrolysis process, to investigate the physicochemical properties of the obtained cellulose, and to analyze the IR spectrum of the extracted cellulose.

Keywords: *cellulose-containing local raw materials, cellulose, lignin, alkali concentration, pressure, time, temperature, degree of polymerization of cellulose, water absorption, ash content, IR spectrum.*

КИРИШ

Дунёда ишлаб чиқариладиган санитар гигиеник қоғоз турларининг ҳажми барқарор сақланиб келинмоқда, қалин қоғоз ишлаб чиқариш эса 2019 йилда 57%-га ортган, аммо ёзув ва босма қоғоз турларини ишлаб чиқариш ҳажми айнан шу даврда 26%-га камайган. “Allianz Research. How paper and board are back on track” даги маълумотларда бу ҳолат 2025 йилда ҳам сақланиб қолади ва барча турдаги қалин қоғознинг ҳажми 63%-га ортади. Таққослаш мақсадида ишлаб чиқариладиган қоғознинг 17%-ини санитар гигиеник ва 20%-ини ёзув-босма қоғозлар ташкил этишини кўришимиз мумкин. Бу ҳолат жаҳонда нефт ва газ нархини ортиши ҳисобига ўрам-қадоклаш маҳсулотлари учун пластмассага нисбатан қалин қоғозга бўлган талабни юқори бўлиши билан боғлиқдир [1].

Аммо қоғоз ва қоғоз маҳсулотларига бўлган талабни ортиши мавжуд ёғоч заҳираларини етишмовчилигига олиб келиши мумкин. Бу етишмовчиликни бир қадар қоплаш мақсадида қоғоз турларини ишлаб чиқаришда ёғоч бўлмаган ўсимликлардан фойдаланишнинг самарали технологияларини таклиф этиш зарур ҳисобланади. Ёғоч бўлмаган ўсимликларни қоғоз саноатида қўллаш целлюлоза олишнинг экологик ҳавфсиз альтернатив технологияларини ишлаб чиқиш имконини беради.

Бир йиллик ўсимликлардан целлюлоза ва қоғоз олиш учун толали хомашё мамлакатимизда етарли ҳисобланади. Булар жумласига, қизилмия [2], тапинамбур [3], амаранда [4], юка [5], ғўзапоя, шоли поя, буғдой сомонини киритиш мумкин. Булар қишлоқ хўжалик чиқиндилари ҳисобланади. Пояларнинг бир қисми чорва моллар учун озуқа сифатида фойдаланилади, қолган қисми деярли ишлатилмайди. Бир йиллик ўсимлик поялари аслида кимё ва целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш учун асосий толали хомашё ҳисобланади.

Чет элларда бу ўсимликлардан целлюлоза ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Қишлоқ хўжалик чиқиндалари захираси дунё бўйича йилига 998 млн.т. ни ташкил этиб, унинг 10%-идан фойдаланилганда ҳам йилига қоғоз ва қалин қоғоз ишлаб чиқариш учун 99,8 млн.т толали ярим тайёр маҳсулот олиш мумкин [6]. Бир йиллик ва ёғоч бўлмаган ўсимликлардан целлюлоза ва ярим целлюлоза ишлаб чиқариш учун натрон ва сульфат қайнатиш усуллари таклиф этилган.

Каноп саноатида ҳосил бўладиган чиқиндилардан самарали фойдаланиш орқали ёзув, босма, сигарет, қадоқлаш, фильтрловчи, ўрам, санитар гигиеник, кутилар учун қоғоз ва қалин қоғоз, шунингдек кимё, фармацевтика саноатида микрокристаллик целлюлоза ва целлюлоза эфирлари ишлаб чиқаришда муҳим хом ашё ҳисобланган целлюлоза ва лигнин ажратиб олиш мумкин. Дастлаб каноп саноатида ҳосил бўладиган целлюлоза таркибли чиқиндиларни кимёвий таркибини анъанавий стандарт усул[7] бўйича ўрганилиб олинган натижалар кўп йиллик ва бир йиллик ўсимликлар кимёвий таркиби билан солиштирилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Ўсимлик хом-ашёларининг кимёвий таркиби

Хом-ашёлар	Целлюлоза	Лигнин	Пентозан	Холоцеллюлоза	Кул миқдори
Каноп	56,4	15,6	22,3	60,0	2,78
Сомон	48,4	16,6	21,8	58,7	3,2
Оқ қайин	41,0	21,0	10,7	64,7	0,5
Қарағай	47,0	27,5	10,4	63,2	0,2
Топинамбур	45	16,2	17,8	64,2	1,5

Жадвалдан кўриниб турибдики, каноп таркибидаги целлюлоза ва пентозанлар сомон, оқ қайин ва қарағайлардагига қараганда кўпроқ экан.

Демак канои таркибидан целлюлоза ва бошқа маҳсулотларни ажратиб олиб, уларни қўлланилиш соҳаларини аниқлаш муҳим экан. Каноидан целлюлоза ажратиб олиш учун натронли усулдан фойдаланилди [8].

НАТИЖАЛАР

Натрон усули. Бунда канои пояси таркибидан целлюлоза ажратиб олиш учун уни лаборатория шароитида 20 ± 5 мм ўлчамда майдалаб, доимий намлиги $8 \pm 1\%$ гача қуритилди. Целлюлоза таркибли канои саноати чиқиндиларидан целлюлоза олишни мақбул усуллари аниқлаш учун гидролизлаш жараёнига ишқор концентрацияси ва вақт таъсири ўрганилди. Пишириш учун майдаланган хом ашёдан электрон тарозида 0,01 аниқликда 400 гр дан торттиб олиниб лаборатория автоклавида ишқорнинг 30г/л; 40г/л; 50г/л; 60г/л; ва 70г/л конц. эритмаларида ҳарорат, босим ва вақтни ўзгартирган ҳолда пиширилди.

Целлюлоза таркибли канои саноати чиқиндисидан целлюлоза олиш ва унинг сифат кўрсаткичларига ишқор концентрациясини таъсири

2-жадвал

Целлюлоза олинган хом ашё тури	NaOH, г/л	Целлюлоза унуми, %	Ҳарорат, °C	Босим (атм)	Кул миқдори, %
Канои саноати чиқиндиси	30	30,7	130	4	1,31
		31,2	140	5	1,28
		32,6	150	6	1,22
	40	33,3	130	4	1,16
		34,2	140	5	1,11
		36,1	150	6	1,07
	50	39,2	130	4	0,98
		41,7	140	5	0,93
		45,8	150	6	0,87
	60	48,6	130	4	0,84
		56,4	140	5	0,82
		55,9	150	6	0,82
70	54,6	130	4	0,81	

2-жадвалдан кўриниб турибдики, каноп саноати толали чиқиндиларидан целлюлоза олишда ишқор концентрацияси 30 г/л дан 60 г/л гача оширилганда целлюлозанинг унуми ошиб боради, ишқор концентрацияси 70 г/л да эса аксинча целлюлозанинг унуми камаяди. Целлюлозани пишириш учун ишқор концентрацияси 60 г/л мақбул концентрация сифатида танлаб олинди.

Бундан ташқари каноп пояси ва гугурт саноати толали чиқиндиларидан целлюлоза олиш жараёнида целлюлозанинг унумига ҳарорат таъсири ҳам ўрганилди.

Каноп саноати чиқиндиларидан целлюлоза олиш ва унинг сифат кўрсаткичларига вақтнинг таъсири

3-жадвал.

Целлюлоза олинган хом ашё тури	NaOH, г/л	Ҳарорат, °C	Вақт, минут	Целлюлоза унуми, %	α -целлюлоза, %
Каноп саноати чиқиндиси	60	140-150	150	35.7	90.7
			180	39.2	92.4
			210	47.4	90.5
			240	56.4	89.0
			270	45.3	87.6

Каноп саноати чиқиндиларидан олинган целлюлозанинг сув шимувчанлиги, хажм массаси, полимерланиш даражаси ва целлюлоза миқдори аниқланди. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган.

Олинган целлюлозаларнинг сифат кўрсаткичлари

4-жадвал

Хом ашё номи	NaOH г/л	Вақт, минут	Ҳарорат, °C	Целлюлоза унуми, %	Сифат кўрсаткичлари		
					ҳажм массаси, кг/м ³	ПД	сув шимувчанлиги, %
Каноп пояси	60	150	140	35.7	185	830	54
		180		39.2	174	850	58
		210		47.4	165	870	62
		240		56.4	154	980	68

3.5-жадвалдан кўриниб турибдики, вақт ошган сари целлюлозанинг унути кўпайганлигини кўриш мумкин. Маълумки, целлюлоза толаларига қанча яхши кимёвий ишлов берилса унинг хажм массаси камаяди ва сув шимувчанлик қобилияти, полимерланиш даражаси ортиб боради.

МУҲОКАМА

Каноп поясидан олинган целлюлоза намуналарининг ИҚ-спектри олинди (1-расм). Ички стандарт ўрнида $\sim 2900 \text{ см}^{-1}$ частотали ютилиш соҳа қўлланилган (ОН-, СН-, ва CH_2 - валентли тебранишлар), ўртача хатолик + 5%. Спектрда целлюлозага характерли бўлган ҳамма участкалар кўринади. Каноп целлюлозаси спектрини анализи бўйича $3336,13 \text{ см}^{-1}$ юқори частотали, ютилиш соҳаси кенг ($3250\text{-}3500 \text{ см}^{-1}$), валент тебранишли ва интенсивлиги юқори (5-жадвал).

1-расм. Каноп целлюлозасининг ИҚ-спектри.

Целлюлозадаги барча гидроксил гуруҳлари – ОН юқори водород боғлари билан характерланади.

Каноп целлюлозаси функционал гуруҳларнинг характеристик тебраниш частоталари

5-жадвал

Ютилиш соҳаси, см^{-1}	Гуруҳ	Тебраниш тури	Тебраниш интенсивлиги
3336,13	О-Н (Н боғ ҳосил қилган)	валент	Кенг ва интенсив
1315,45	С-О	валент	жуда интенсив
1159,09	С-О-С	валент	интенсив
1030,37	С-О ёки С-ОН	валент	интенсив

Бу жадвалдан кўришимиз мумкинки, $3336,13 \text{ см}^{-1}$ (93,96%Т) бу диапазон О–Н валент тебранишларига тўғри келади. ИҚ-спектрдаги бу пик феноллар ёки спиртлар (–ОН) гуруҳининг мавжудлигини кўрсатади. Бу целлюлоза таркибидаги гидроксил гуруҳлардан келган сигнал.

$1315,45 \text{ см}^{-1}$ (94,99%Т) бу диапазон одатда С–О валент тебранишлари ёки ароматик С–Н тебранишларига мос келади. Целлюлоза таркибидаги ароматик ҳалқа ва спирт-эфир С–О боғлари шу жойда чиқиши мумкин.

$1159,09 \text{ см}^{-1}$ (92,70%Т) бу диапазон С–О–С (эфир боғлари) ёки β-гликозид боғлари тебранишларига мос келади. Целлюлоза ва гемицеллюлозалар учун хос сигнал.

$1030,37 \text{ см}^{-1}$ (82,35%Т) бу кучли пик С–О валент тебранишлари ёки полиоллар ва спиртлардаги С–ОН боғлари учун хос. Бу ҳам целлюлоза таркибидаги асосий тузилиш белгиларидан бири.

ХУЛОСА

Ушбу мақолада танлаб олинган целлюлоза таркибли каноф чиқиндилари таркибидаги целлюлозани натрон усулида гидролизлаб ажратиб олиш, бу жараёнга ишқор концентрацияси, вақт, босим таъсири ўрганилди.

Олинган целлюлозанинг тузилиши, таркиби ва физик-кимёвий хоссалари ИҚ-спектроскопия усулларида фойдаланилган ҳолда аниқланди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Allianz Research. How paper and board are back on track. Euler Hermes. 05 November 2021. 11 с.

2. Галимова З.К., Бабаханова Х.А., Набиев Д.С. Характеристики и печатные свойства бумаги на основе хлопковой и солодковой целлюлозы // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского Государственного Университета технологии и дизайна. Выпуск №1 –С.94-97

3. М.М. Муродова, Э.А. Эгамбердиев, Г.Р. Рахмонбердиев. “Тапинамбур ўсимлиги “Файз-Барака” ва “Мўжиза” навлари пояларидан целлюлоза олиш жараёнини ўрганиш. Композицион материаллар илмий техникавий ва амалий журнали. Тошкент 2012 йил. №2 59-63 б
4. М.Ш. Хасанова, Б.Б. Каримов. Қоғоз саноати учун хомашё олишда доривор ўсимликлардан фойдаланиш. [электрон ресурс]. <https://referat.uz/tehnika-va-tehnologiyalar/24083-qogoz-sanoati-uchun-khomashio-.html>
5. Шеримбетов И.У., Набиева И.А. Қадоқлаш–ўрам қоғоз турларини ишлаб чиқаришда маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиш имкониятларини ўрганиш “Магистратура талабаларининг илмий мақолалар тўплами” Тошкент. ТТЕСИ 2021 й. 421-423-бет
6. Obi F. O., Ugwuishiwu B. O., Nwakaire J. N. Agricultural waste concept, generation, utilization and management. Nigerian Journal of Technology (NIJOTECH). Vol. 35, No. 4, October 2016, pp. 957 – 964.
7. Норматов Г. А., Примкулов М.Т. Изучение процесса получения целлюлозы из стеблей различных однолетних бахчевых культур. Электронный научный журнал. Выпуск 11(56) ноябрь 2018 г. г. Москва, РФ. ООО «МЦНО»
8. К.Жамолиддинов, В.Умарова, Д.Хамдамова, М.Примкулов. Ер ёнғоқ ўсимлигининг вегетатив даврида кимёвий таркибини ва целлюлозасини структурасини ўзгариши. Т. Композицион материаллар 4/2018, 29-32 б.
9. Примкулов М.Т., Сайфутдинов Р.С., Набиева И.А. Бир йиллик ўсимликлардан целлюлоза ва қоғоз олиш технологияси. Тошкент 2012.